
**REECICLAR: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TECNOLÓGICA NO
DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS
(REEE)**

DOI: 10.5281/zenodo.13748447

Evantuy de Oliveira¹

¹PPGUSRN – IFRN

E-mail: evantuyolivaira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8346700387885881>

Ângela Maria Pereira de Araújo²

²Técnico Integrado de Informática– IFRN

E-mail: angelampereira05@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5945182498566271>

Lucas Ribeiro Neves³

³Técnico Integrado de Informática– IFRN

E-mail: lukasribeiro2303@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5945182498566271>

Leandro Silva Costa⁴

⁴PPGUSRN – IFRN

E-mail: leandro.costa@escolar.ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4991977240761750>

RESUMO: A evolução dos equipamentos eletrônicos foi e continua sendo algo de extrema importância para sociedade, dando origem a inovações em diversas áreas. Contudo, esse contínuo progresso resultou no surgimento de uma nova categoria lixo, conhecida popularmente como lixo eletrônico ou e-lixo. O agravante está no descarte inadequado, pois o e-lixo possui componentes tóxicos, que representa uma ameaça ambiental e à saúde humana. A geração desse tipo de resíduo é crescente no mundo inteiro, alertando ainda mais a necessidade da população estar consciente e atenta sobre essa problemática. Baseado nesse cenário, o presente projeto tem como objetivo contribuir para a redução dos impactos socioambientais causados pelo descarte inadequado dos resíduos eletrônicos, através da realização de oficinas educativas em uma escola pública do litoral sul potiguar, visando a sensibilização sobre os impactos do e-lixo. A oficina foi elaborada com o intuito de capacitar os alunos a manusear, reutilizar e classificar os componentes dos equipamentos eletrônicos mais utilizados, estimulando tanto a educação ambiental como tecnológica. Esta pesquisa é de natureza aplicada, explicativa e qualitativa, onde se produziu conhecimentos para aplicar nas oficinas que foram realizadas com êxito a partir do retorno dos participantes.

Palavras-chave: Desmonte; E-lixo; Oficina; Reutilizar; Sensibilização.

1. INTRODUÇÃO

Desde o século XVIII, a humanidade vem passando por enormes inovações tecnológicas onde inúmeras transformações ocorreram na estrutura da sociedade moderna, entre esses avanços, destaca-se a criação de inúmeros equipamentos eletrônicos, que facilitaram e fizeram a humanidade ter um grande avanço em múltiplas áreas.

Devido a este cenário, onde se percebe uma expansão desenfreada no desenvolvimento de produtos e bens materiais com avanço técnico e científico, Rossini e Napolini (2017) relataram que os indivíduos passaram a ter cada vez mais a necessidade de consumo, influenciados também pela demanda crescente do capitalismo e da prática da obsolescência programada, resultando assim, em uma intensificação no aumento desordenado na produção de lixo, dando origem a uma nova categoria, conhecida popularmente como lixo eletrônico ou também conhecido como “e-lixo”.

Em termos amplos, Carvalho (2015), defini o lixo eletrônico como sendo os resíduos dos equipamentos eletrônicos e seus acessórios, que se originam quando estes aparelhos perdem suas funções, seja por danos, pelo fim de sua vida útil, ou por estarem obsoletos a novas tecnologias, destacando a responsabilidade e o cuidado que se deve ter ao descartar esses equipamentos, pois podem conter diferentes substâncias com a capacidade de causar inúmeros danos ao meio ambiente e a saúde humana. (CARVALHO, 2015).

O problema com o lixo eletrônico é uma preocupação global, pois, segundo The Global E-waste Monitor 2020, da ONU, somente no ano de 2019, 53,6 milhões de toneladas de lixo eletrônico foram produzidas em todo o mundo e somente 17,4 por cento desse volume foram reciclados (FORTI et al., 2020). E a situação ainda pode piorar, visto que, de acordo com esse mesmo relatório da ONU, prevê que até 2030 a produção de lixo eletrônico chegará a 74 milhões de toneladas no mundo.

No Brasil o panorama não é diferente, onde, conforme um estudo feito na ONU em 2020, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial dos países que mais produzem resíduos eletroeletrônicos, e o primeiro colocado na América Latina, onde foram produzidos 2,1 milhões de toneladas (SAMPAIO et al., 2024).

Existem diversos fatores sociais que estão relacionados e esclarecem a raiz dessa desenfreada onda de produção de “e-lixo”, pois junto aos inúmeros benefícios ao qual essas ferramentas tecnológicas trouxeram, os indivíduos passaram cada vez mais a ficar dependentes e consumistas desses equipamentos. Nessa perspectiva, Bauman (2014) descreveu que o desejo de consumir é tão grande, que chega a quase se tornar algo insaciável.

Outro ponto que agrava ainda mais a problemática do lixo eletrônico, e que está diretamente ligado ao consumismo, é a obsolescência programada, que pode ser descrita como uma conduta artilosa dos fabricantes em manufatura os equipamentos eletroeletrônicos utilizando de técnicas específicas para reduzir propositalmente sua vida útil (POLIDORO, 2018). Essa produção frágil e descartável potencializa a produção de lixo eletrônico.

Outro fator preocupante destacado por Silva (2020), se trata do descarte desses materiais, visto que a composição dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) tem um potencial contaminante ao meio ambiente devido às substâncias contidas em suas composições, e caso possuam um destino inadequado, como lixões ou aterros sanitários sem as condições necessárias para receber esse tipo de material, com o passar do tempo, problemas como contaminação do solo e dos lençóis freáticos podem acontecer devido a inúmeros processos biológicos, físicos e químicos que ocorrem junto a degradação desses elementos.

As principais substâncias contaminantes que compõem os equipamentos eletrônicos estão descritas na Tabela 1, entre os quais metais pesados altamente tóxicos como o mercúrio, cádmio, berílio e chumbo (SILVA, 2020). Essas substâncias, caso entrem em contato com o ser humano em grandes quantidades de maneira inadequada, podem trazer problemas à saúde onde, por exemplo, o toque e inalação do mercúrio pode contaminar o organismo causando estomatites, lesões renais, afeta o cérebro e o sistema neurológico, acumulando no organismo (JUNIOR, 2022).

Tabela 1 – Principais substâncias presentes em aparelhos eletroeletrônicos e os possíveis perigos que podem representar para a saúde humana.

Substância	Origem	Tipo de contaminação	Efeito
Mercúrio	Televisão de tela plana, computador e monitor	Toque e inalação	Distúrbios renais, alterações genéticas, problemas de estômago, desafios neurológicos e modificações no metabolismo
Cádmio	Computador, monitor de tubo e baterias de laptops	Toque e inalação	Problemas pulmonares, agente cancerígeno, provoca dores reumáticas, distúrbios metabólicos e afeta o sistema nervoso
Arsênio	Celulares	Toque e inalação	Agente cancerígeno, afeta o sistema nervoso e cutâneo
Zinco	Baterias de celulares e laptops	Inalação	Provoca diarreias, vômitos, e problemas pulmonares
Cloreto de amônia	Celulares, laptops e baterias	Inalação	Acumula-se no organismo e provoca asfixia
PVC	Usado em fios para isolar correntes	Inalação	Distúrbios respiratórios
Chumbo	Televisão, computador e celular	Toque e inalação	Alucinação, insônia, irritabilidade, hiperatividade, lentidão de raciocínio e tremores musculares

É relevante ressaltar que no Brasil, a lei federal nº 12.305/2010, ao qual está relacionada com a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e que traz, tanto para as empresas como para os cidadãos, os princípios de responsabilidade, logística reversa e promoção de reciclagem e incentivam o desenvolvimento social, econômico e ambiental para enfrentar o crescimento e o problema do lixo eletrônico (BRASIL, 2010).

Atualmente, o Decreto nº 10.240, assinado no dia 12 de fevereiro de 2020 regulamentou a questão da estruturação, implementação e a operacionalização de sistema de logística reversa dos eletroeletrônicos domésticos em todo território brasileiro (BRASIL, 2020).

Além disso, um exemplo prático em outra esfera se tratando de âmbitos estaduais é a Lei nº 15851/2008, onde empresas produtoras, distribuidoras e que comercializam equipamentos de informática, são obrigadas a criar e manter programas de reciclagem, destruição de equipamentos de informática ou recolhimento, sem provocar poluição ambiental (PARANÁ, 2008).

Outro destaque, mas agora na esfera municipal, é a Lei nº 13.576, aplicada no dia 06 de julho de 2009 em São Paulo, onde normas e procedimentos foram criados para a coleta, reciclagem, tratamento e o destino do lixo eletroeletrônico (SÃO PAULO, 2009).

Com isso, fica evidente que as normas e leis promulgadas até os dias atuais são de fundamental valor no sentido de controle e fiscalização desses resíduos, contudo, ainda se faz necessário iniciativas focadas na sensibilização da sociedade, fundamental para alcançar as mudanças socioambientais necessárias.

Assim, diante desse contexto, a educação ambiental emerge como uma ferramenta de extrema relevância na formação dos cidadãos conscientes de suas obrigações com o meio em que vivem, e na sensibilização de assuntos que abordam os impactos ambientais ao qual o planeta vem enfrentando atualmente, buscando a compreensão e a superação das causas estruturais e conjunturais dos problemas ambientais (RAMOS, 2019).

Juntamente a estes conceitos à problemática do descarte incorreto dos resíduos eletroeletrônicos, verifica-se que os meios educacionais podem ser de grande proveito para mudar esta realidade, visto que a educação ambiental através de ações individuais e coletivas, com atitudes e habilidades, podem a partir de instruções, ensinar aos indivíduo destinar estes resíduos para o descarte ambientalmente correto, com o objetivo de preservar o meio ambiente, aprimorar a qualidade de vida e fazer com que de alguma maneira, efetivas mudanças sejam concretizadas na mudanças de comportamentos e atitudes.

Tendo em Vista, a necessidade de sensibilização desse tema, uma das alternativas para trabalhar e expor esses pontos são as oficinas educativas, onde o processo de transformação é recíproco entre sujeito e objeto, se potencialmente eficaz para se passar o conhecimento e contribuindo fortemente na aprendizagem das pessoas (MATOS et al., 2016).

A viabilidade das oficinas foi demonstrada por meio de um estudo de caso por Freitas et al. (2018), onde é possível revisar conceitos, transmitir novos conteúdos, interação com os alunos e troca de experiências. As atividades práticas nas oficinas estimulam o interesse pelo conteúdo, tornando o aprendizado mais proveitoso e desenvolvendo habilidades técnicas, importantes para a vida profissional.

Considerando a relevância do que foi dito a respeito da problemática do lixo eletrônico, o presente projeto tem como objetivo contribuir para a redução dos impactos socioambientais causados pelo descarte inadequado dos resíduos eletrônicos, através de oficinas educativas que visem ensinar, em especial aos alunos de escolas públicas, como diminuir esses impactos a partir do aprendizado da importância ambiental deste tema, e explorando os componentes dos dispositivos eletrônicos, com o ensino de orientações básicas, desmontagem, e prevenção deste tipo de equipamento, entendendo como reaproveitar peças que poderiam ser descartadas, estimulando também a educação tecnológica.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa, de acordo com Gil (2002), pode ser classificada como aplicada, explicativa e qualitativa, visto que a pesquisa aplicada tem como objetivo produzir conhecimentos com aplicação prática focando solucionar o problema do descarte incorreto do lixo eletrônico. Se encaixa como explicativa, pois procura entender as causas e os efeitos de ocorrências, buscando compreender os comportamentos e as questões observadas que estejam relacionados a problemática do “e-lixo”, além de ser encaixada como qualitativa, se envolvendo na qualificação da consciência ambiental dos cursistas, antes e depois da oficina, visando identificar a eficácia dos conhecimentos transmitidos. No que diz respeito aos procedimentos técnicos abordados, a presente investigação utilizou como ferramentas de pesquisa bibliográfica e documental para se obter uma análise e entendimento, a utilização de um livro, artigos científicos, relatórios e revistas.

2.1 Procedimentos metodológicos

2.1.1 Pesquisa bibliográfica

Foram realizadas pesquisas bibliográficas no Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br/?hl=pt>), no período de busca ocorreu entre o período de julho de 2023 a novembro de 2023.

A pesquisa foi utilizada para aprimorar o conhecimento e se atualizar dos dados e matérias recentes que abordam a temática do lixo eletrônico, assim como aprender quais os componentes e peças dos equipamentos eletroeletrônicos, servindo como base para o desenvolvimento dos materiais necessários para a oficina educativa, como na produção dos slides e elaboração do quiz, e para definir os diferentes tipos de atividades e abordagem que a oficina teria.

2.1.2 Realização da oficina educativa

2.1.2.1 Seleção de uma escola pública estadual

Nessa etapa pesquisou-se por escolas públicas na região do litoral sul potiguar disposta a receber a Oficina de Educação Ambiental e Tecnológica no Descarte Correto de E-lixo, e que se encaixasse nos critérios para a realização dessa atividade, que foram a localização geográfica e perfil socioeconômico dos estudantes. A partir desses critérios, foi escolhida a Escola Estadual Professor José Mamede de Ensino Médio, localizada na cidade de Tibau do Sul, onde foram realizadas algumas reuniões e conversas junto a coordenação, com o intuito de ajustar todos os pontos que iriam ser apresentados e trabalhados, de acordo com os objetivos do projeto, em consonância com o funcionamento da escola escolhida e adaptado a estrutura disponível.

2.1.2.2 Planejamento e definições da logística da oficina

No planejamento e definições da logística para realização da oficina educativa foi conversado e acertado todos os detalhes com coordenação da escola escolhida, especialmente com a coordenadora da sala de informática, Cynara Bezerra Martins Gomes. Durante essa etapa foi combinado o número de turmas que iriam participar, que ao todo foram três, sendo uma em cada turno: Matutino, vespertino e noturno.

Foi estabelecido também o tempo ideal de duração da oficina, de maneira se ajustar aos horários de aula da escola, onde, nos turnos matutino e vespertino, as oficinas durariam cerca de duas horas e trinta minutos e no turno noturno foi estabelecido um tempo de uma hora e quinze minutos. Vale ressaltar que, devido ao período noturno ter tido um menor tempo de oficina, foi definido junto à coordenadora que a apresentação teria uma abordagem mais rápida e direta, se concentrando nos principais pontos da oficina.

Após isso, foi escolhido o dia para a realização da oficina, que foi no dia 25 de outubro de 2023, assim como a escolha do local da oficina, uma sala de aula para apresentarmos tanto os slides, como o quiz, além de preparar a bancada com os equipamentos que foram utilizados para parte prática da oficina.

2.1.2.3 Atividades realizadas nas oficinas

Durante a realização da oficina houve uma divisão em três atividades principais junto com os alunos, sendo elas: Apresentação teórica com slides, desmontagem e montagem prática de um gabinete e um notebook, e um Quiz interativo no final.

Primeiramente houve uma apresentação com slides, que durou aproximadamente uma hora, e foram mostrados todos os conhecimentos que deveriam ser abordados na oficina.

Depois disso, foi apresentado aos alunos participantes, uma definição e contextualização dos equipamentos eletroeletrônicos, da evolução e os principais benefícios que eles trouxeram ao longo dos anos, logo em seguida, foi exposto, de maneira geral, as informações centrais e essenciais para entender a problemática do lixo eletrônico, ou seja, a maior parte das informações básicas sobre os REEE: Conceitos, categorias, crescimento, impactos socioambientais, impactos na saúde, componentes internos, substâncias tóxicas e etc.

Posteriormente foi demonstrado aos estudantes a teoria básica para conhecer o funcionamento e principais componentes dos equipamentos eletrônicos mais comum, usando como exemplo prático um computador, possibilitando aos participantes entenderem a parte teórica do que seria realizado na parte prática da oficina.

Logo após a apresentação dos slides foi iniciada a parte prática da oficina, ao qual teve uma duração média de uma hora, onde os próprios alunos desmontaram e montaram um gabinete e um notebook, possibilitando desenvolver habilidades de manusear e identificar as peças e o funcionamento com o nosso auxílio e acompanhamento, onde, mostramos todas etapas e procedimentos necessários para realizar cada passo desta atividade.

Seguidamente ao término da montagem do gabinete foi apresentado para os estudantes formas de prolongar a vida útil dos equipamentos eletrônicos, assim como maneiras de reutilizar ou de descartar corretamente os REEE, com dicas práticas e pontos de coleta desses materiais.

Por fim, os alunos presentes na oficina foram divididos em grupos para realização de um jogo de perguntas e respostas. O kahoot se trata de uma plataforma onde é possível aprender sobre um determinado assunto, ou um tema mais específico, em jogos de pergunta e respostas tipo quiz, que teve uma duração de cerca de 20 minutos, onde foram feitas 10 perguntas

relacionadas a tudo que envolvesse o lixo eletrônico, trabalhando os pontos relacionados à educação ambiental e questões relacionadas a parte da educação tecnológica, como os componentes básicos de um computador e o funcionamento desse equipamento. No final o grupo que acertou mais perguntas e obteve mais pontos foi premiado com uma caixa de chocolate.

2.1.2.4 Recursos utilizados

Os recursos utilizados para a realização desta oficina foram: Um projetor multimídia, um notebook, uma caixa com ferramentas de desmontagem, um gabinete do tipo desktop quebrado, um notebook obsoleto, uma fonte de alimentação de computador, além de uma sala de aula com quadro que foi o local onde foi realizada a oficina.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a realização de planejamento e diversas pesquisas, foi possível concretizar uma oficina educativa com alunos de uma escola pública na cidade de Tibau do Sul-RN. Nesta linha, os resultados obtidos nessa oficina de maneira ampla, foram extremamente satisfatórios, haja visto que foi possível promover a educação ambiental e tecnológica no descarte correto de lixo eletrônico, além de ampliar os conhecimentos relacionados ao e-lixo e aos principais componentes de equipamentos eletroeletrônicos com êxito, com um feedback positivo dos participantes, com base no desempenho dos alunos no quiz realizado na plataforma do kahoot.

Na oficina houve a apresentação dos conceitos básicos dos equipamentos eletroeletrônicos (Figura 1), da problemática de seus resíduos, dos pontos de coleta mais próximos, concluindo com as instruções e realização da prática (Figura 2), onde foi possível mostrar aos alunos habilidades técnicas de identificação, manuseio e classificação das principais peças com diferentes funcionalidades de alguns equipamentos, sendo algo que foi trabalhado de maneira bem didática e simples, possibilitando aos participantes aprender como desmontar e montar um gabinete fora de funcionamento e um notebook obsoleto, já que, equipamentos funcionais devem ter cuidados mais específicos, como a descarga de eletricidade estática. Neste momento também foi apresentado como reaproveitar ou reutilizar hardwares que ainda possam funcionar ou que podem ter seus componentes internos reciclados pelo valor dos metais: Como ferro, cobre, alumínio e até ouro.

Figura 1 - Apresentação dos conceitos teóricos na oficina

Fonte: Autoria própria em 2023.

Figura 2 – Material utilizado na oficina e participação dos alunos nas práticas

Fonte: Autoria própria em 2023.

Ao concluir a parte prática foi realizado o quiz interativo com os alunos, onde, nas turmas matutina e vespertina, os alunos foram divididos em dois grupos, possibilitando trabalhar de maneira mais dinâmica os conteúdos apresentados, facilitando a análise dos pesquisadores quanto aos alunos terem compreendido os assuntos apresentados durante a oficina.

No período noturno, em razão do menor tempo disponível para a realização da oficina, não foi possível realizar o quiz com os participantes. Ainda pela questão do tempo, a turma desse turno teve uma abordagem mais ampla e rápida, tanto na apresentação como na parte prática da oficina, com uma duração total de uma hora e quinze minutos.

Os resultados dos grupos na realização do quiz é um fator que mostra quanto os aprendizados passados no decorrer da oficina foram transmitidos com sucesso, já que tanto no turno matutino, quanto no vespertino, todos os grupos que participaram tiveram uma taxa alta de acerto. Através dos dados anônimos fornecidos na própria plataforma do quiz “kahoot”, foi possível perceber que ambas as turmas tiveram ótimos resultados, ficando entre 90% e 80% de acerto do quis, de um total de 10 perguntas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como pretensão principal promover a educação ambiental e tecnológica no descarte correto de lixo eletrônico, por meio de uma oficina educativa em uma escola pública na região do litoral sul potiguar, com foco na sensibilização sobre os impactos socioambientais, e na capacitação técnica dos participantes em manusear e identificar os principais componentes dos equipamentos eletrônicos mais utilizados no dia a dia. Nesse aspecto, o foco desta oficina estava em conscientizar sobre a problemática do “e-lixo” com diferentes abordagens ao longo da oficina, onde foi realizado tanto uma apresentação teórica explicando os principais pontos desse tema, como atividades práticas em grupos desmontando e montando computadores e notebooks, além de um quiz interativo repassando todo conteúdo abordado nessa oficina.

Foi possível perceber a evolução intelectual e técnica dos alunos, além de uma maior sensibilidade aos assuntos ambientais, através da análise pessoal do comportamento, comentários e participação dos cursistas nas atividades da oficina.

Esperamos que mais ações como esta sejam realizadas e divulgadas, como forma de compartilhamento de experiência, e de estímulo a propagação da educação ambiental e tecnológica. Contribuindo de forma sólida, eficaz e duradoura para a redução dos impactos ao meio ambiente por descarte inadequado dos resíduos em geral, especialmente para os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE).

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Zygmunt. **Vigilância líquida**. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2014.

BRASIL. Presidência da República. **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 15 junho de 2023.

BRASIL. Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020. **Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos de Uso Doméstico e seus Componentes**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 fev. 2020. Seção 1, p. 6. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10240.htm. Acesso em: 15 junho de 2023.

CARVALHO, D. C. **Gestão e gerenciamento de resíduos de equipamentos eletrônicos: o campus central da UFRN em análise**. 2015. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2015. Disponível em:

https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/20479/1/DacifranCavalcantiCarvalho_DISSE RT.pdf. Acesso em 13 de setembro de 2023.

FORTI, V.; BALDÉ, C. P.; KUEHR, R.; BEL, G. The Global E-wasteMonitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential. **United Nations University (UNU)/United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) – co-hosted SCYCLE Programme, International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Rotterdam, v.120, 2020.** Disponível em: https://collections.unu.edu/eserv/UNU:7737/GEM_2020_def_july1.pdf. Acesso em: 22 de setembro de 2023.

FREITAS, A. VITAL, A. D. F. M.; NASCIMENTO, B. M. S.; LUSTOSA, M. A. F. S.; SOUZA, M. P.; RAMOS, G. G. **Percepções sobre a importância do solo: Estudo de caso em uma escola de Itapetim–PE.** 2018. DOI: <https://doi.org/10.30969/acsa.v14i1.932>

JUNIOR, A. D. C. A.; SILVA, D. R.; CAMPOS, R. S. D. A.; SILVA, S. A.; MONTANUCI, R. Abordagem do lixo eletrônico no ensino de química: uma revisão bibliográfica. **Scientia Naturalis**, v. 4, n. 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.29327/269504.4.2-19>

MATOS, B. W. P.; ROSA, I. S.; GOIS, J. M.; SILVA, R. R.; LACERDA, N. O. S. Lixo eletrônico a partir da educação ctsa: uma proposta do pibid química ueg-anápolis. **In: Anais do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG (CEPE) (ISSN 2447-8687).** 2016. Disponível em: <https://www.anais.ueg.br/index.php/cepe/article/view/8178>. Acesso em 29 julho de 2024.

PARANÁ. Lei nº 15.851, de 19 de dezembro de 2008. Dispõe sobre a criação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Diário Oficial do Estado do Paraná, Curitiba, 19 dez. 2008. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-15851-2008-parana-dispoe-que-as-empresas-produtoras-distribuidoras-e-que-comercializam-equipamentos-de-informatica-instaladas-no-estado-do-parana-ficam-obrigadas-a-criar-e-manter-o-programa-de-recolhimento-reciclagem-ou-destruicao-de-equipamentos-de-informatica-sem-causar-poluicao-ambiental-conforme-especifica>. Acesso em: 15 junho de 2023.

POLIDORO, V. **A prática da obsolescência programada de qualidade e os recursos consumeristas de enfrentamento.** 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/187957>. Acesso em: 30 de agosto de 2024.

RAMOS, A. S.; FONSECA, P. R. B.; NOGUEIRA, E. M. L.; LIMA, R. A. A relevância da educação ambiental para o desenvolvimento da sustentabilidade: uma breve análise. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, v. 8, n. 4, p. 30-41, 2019. DOI: <https://doi.org/10.19177/rgsa.v8e4201930-41>

ROSSINI, V.; NASPOLINI, S. Obsolescência programada e meio ambiente: a geração de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. **Revista de direito e sustentabilidade.** Brasília. v.3. junho de 2017. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/b618/a00eda1752b552862ff1fffc17b28e69bb72.pdf>.

Acesso em: 10 de agosto de 2023.

SAMPAIO, I. R.; OLIVEIRA, A. M.; OLIVEIRA, L. N. A. Circular economy and waste: a bibliometric analysis of global scientific production: Economia circular e resíduos: uma análise bibliométrica da produção científica mundial. **Concilium**, v. 24, n. 7, p. 321-342, 2024. DOI: <https://doi.org/10.53660/CLM-3248-24G28>

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 13.576, de 6 de julho de 2009. **Institui normas e procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico**. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 7 jul. 2009. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13576&ano=2017&ato=474UTUq5EeZpWT2ee>. Acesso em: 21 de setembro de 2023.

SILVA, I. R. S. **Diagnóstico e proposição de melhorias no gerenciamento dos resíduos eletroeletrônicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/37136>. Acesso em: 30 de agosto de 2024.